

Frónesis

Revista de Filosofía Jurídica, Social y Política

Vol. 23, No. 2

Mayo – Agosto de 2016

Περὶ δὲ φρονήσεως... λείπεται... αὐτὴν εἶναι ἔστιν ἀληθὴς
μετὰ λόγου πρακτικὴν περὶ τὰ ἀνθρώπων ἀγαθὰ καὶ κακά.

Historia de las Instituciones Políticas de Rafael Díaz Blanco

Joan López Urdaneta
Universidad del Zulia
Maracaibo- Venezuela
jlopezurdaneta@gmail.com

Posterior a una larga trayectoria en el ámbito de la docencia, el profesor Rafael Díaz Blanco, nos ofrece su obra magna, titulada: *Historia de las Instituciones Políticas*, la cual es producto de las lecciones dictadas como catedrático del área en la Universidad del Zulia (2005-2006) y en la Universidad Rafael Urdaneta (2008- 2016) donde también fue docente de Derecho Constitucional (1978-2007), ambas casas de estudios ubicadas en la ciudad de Maracaibo-Venezuela. Además, posee experiencia en el ámbito diplomático como Consejero Político de la Embajada de Venezuela en Nicaragua.

Esta obra bibliográfica surge con el propósito de otorgar una lectura sobre los aspectos históricos, sociopolíticos y jurídicos que dieron paso a la generación y consolidación de los diversos esquemas institucionales a lo largo del tiempo o momentos claves de la humanidad. El libro se divide en siete grandes temas que a continuación se mencionan:

- Tema 1: Grecia. En este apartado se hace referencia sobre los aportes fundamentales de la cultura griega al pensamiento político occidental, como a su vez sus características históricas, sociales y jurídicas.

- Tema 2: Roma. En ello se aborda los aportes del pueblo romano al derecho político, de igual manera, la amplia herencia institucional otorgada, que sirvieron de fundamento para actual figura de Estado y mecanismo de desenvolvimiento.

- Tema 3: El Cristianismo y su doctrina. Se presenta una disertación sobre los orígenes de este movimiento religioso, evolución histórica y principios sociopolíticos.

- Tema 4: Iglesia y Estado. En este apartado se realiza una revisión sobre la relación Iglesia Cristiana Católica y el Estado, aspectos históricos, coyunturas y aporte para el pensamiento político. El surgimiento del Papado como institución y es destacable mencionar la existencia de un análisis del caso venezolano.

- Tema 5: Edad Media. En la presente temática se aborda el concepto, sus límites espaciales y temporales, características, sucesos claves, tales como la instauración de los reinos bárbaros; el reinado de Carlomagno; la conquista musulmana en iberoamericana, sus aportes al arte, a la cultura y a la civilización occidental; el feudalismo; el surgimiento de las universidades y el constitucionalismo.

- Tema 6: Edad Moderna. En esta esta histórica se caracteriza por el surgimiento del renacimiento y el humanismo como movimiento cultural que a su vez generaron grandes aportes para el pensamiento político y social; la consolidación del Estado y noción de sociedad y comunidad; doctrina de la soberanía, el Mercantilismo; la independencia de Norteamérica y la decadencia del Estado absoluto.

- Tema 7: Edad Contemporánea. En el presente tema se diserta sobre los diversos acontecimientos acaecido desde la instauración de la Revolución francesa, hasta los actuales sucesos ocurridos en el esquema internacional.

La lectura de esta pieza bibliográfica, permite obtener una visión integral y sintética de la evolución histórica de las instituciones, en aras de cumplir el compromiso académico de: “... *contribuir a la transformación del país (Venezuela), a la elevación sustancial del nivel del conocimiento, al desarrollo del talento, de las ideas, a sustituir la diatriba estéril por la discusión libre...*” (Díaz, 2016, p.10).

Lista de Referencia

Díaz, R. (2016). *Historia de las Instituciones Políticas*. Venezuela: Atacama.